

Five New Combinations in *Dracaena* (Dracaenaceae)

MAARTEN H. J. VAN DER MEER

Abstract—The new combinations *Dracaena butleri*, *Dracaena malabensis*, *Dracaena richardsii*, *Dracaena tubiformis* and *Dracaena yumbiensis* are proposed.

Dracaena butleri (R.H.Webb & L.E.Newton) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Sansevieria butleri* R.H.Webb & L.E.Newton (in *Cact. Succ. J. (Los Angeles)* 94(3): 143. 2022).

Dracaena malabensis (L.E.Newton & R.H.Webb) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Sansevieria malabensis* L.E.Newton & R.H.Webb (in *Cact. Succ. J. (Los Angeles)* 94(3): 144. 2022).

Dracaena richardsii (P.A.Mansf. & M.J.Spindl.) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Sansevieria richardsii* P.A.Mansf. & M.J.Spindl. (in [Sansevieria Online 11\(1\)-1: 4. 2023](#)).

Dracaena tubiformis (P.A.Mansf. & M.J.Spindl.) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Sansevieria tubiformis* P.A.Mansf. & M.J.Spindl. (in [Sansevieria Online 12\(1\)-2: 4. 2024](#)).

Dracaena yumbiensis (T.G.Forrest & T.C.Cole) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Sansevieria yumbiensis* T.G.Forrest & T.C.Cole (in *Sansevieria* 48: 12. 2022).

MAARTEN H. J. VAN DER MEER

ORCID 0000-0002-5182-9615

Biancaland 92

NL-2591 DB Den Haag

m@vdm.nu